

О. Л. Войно-Данчишина

РАБОТАЮЩАЯ ЖЕНЩИНА В «ИНТЕРЕСНОМ» ПОЛОЖЕНИИ: ПРАВОВОЙ СТАТУС

Трудовое законодательство Украины содержит наибольшее количество прав и льгот для беременных. В статье анализируется правовое положение беременных работниц, рассматриваются нюансы применения на практике тех или иных норм, приводятся примеры ситуаций, которые становятся предметом трудовых споров. Будущим и состоявшимся мамам, помимо основных трудовых прав, данных всем работникам, предоставляются дополнительные гарантии от государства, что является нормальной цивилизованной практикой. Это касается приема на работу, предоставления более легкой работы, определенных ограничений на привлечение беременной работницы к командировкам, ночной или сверхурочной работе, увольнения и возможности применения дисциплинарных наказаний. Не все работодатели готовы исполнять нормативные требования, что нередко приводит к нарушениям прав женщин. В то же время и самих работодателей необходимо обезопасить от определенных ухищрений со стороны работниц. Интересы работодателя и работника не всегда совпадают и, как правило, каждый из них стремится при возможно меньших расходах собственных ресурсов (денежных, физических или интеллектуальных) получить как можно больше дохода. Между тем, и работодатель, и наемный работник должны осознавать необходимость абсолютного соблюдения требований законодательства о труде и принимать необходимые меры по выполнению в полном объеме возложенных на них обязанностей. В противном случае независимо от вида и тяжести правонарушения они могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или криминальной ответственности. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства в трудовой сфере должно государство, так как именно оно устанавливает правила поведения работодателей и работников на рынке труда. Эта функция возложена на Государственный департамент надзора за соблюдением законодательства о труде, инспекторы которого с целью защиты трудовых прав субъектов трудовых отношений должны осуществлять соответствующий контроль.

Ключевые слова: трудовое законодательство, права женщин, трудовые гарантии для беременных женщин, ответственность работодателя и работника

Войно-Данчишина О. Л. Працююча жінка в «цікавому» положенні: правовий статус.

Трудове законодавство України містить найбільшу кількість прав і пільг для вагітних. У статті аналізується правове становище вагітних працівниць, розглядаються нюанси застосування на практиці тих чи інших норм, наводяться приклади ситуацій, які стають предметом трудових спорів. Майбутнім матусям, крім основних трудових прав, даних всім працівникам, надаються додаткові гарантії від держави, що є нормальною цивілізованою практикою. Це стосується прийому на роботу, надання легшої роботи, певних обмежень на залучення вагітної працівниці до відряджень, нічний або понаднормової роботи, звільнення та можливості застосування до неї дисциплінарних покарань. Не всі роботодавці готові виконувати нормативні вимоги, що нерідко призводить до порушень прав жінок. У той же час і самих роботодавців необхідно забезпечити від певних хитрощів з боку робітниць. Інтереси роботодавця і працівника не завжди збігаються і, як правило, кожен з них прагне при можливо менших витратах власних ресурсів (грошових, фізичних або інтелектуальних) отримати якомога більше доходу. Тим часом, і роботодавець, і найманий працівник повинні усвідомлювати необхідність абсолютного дотримання вимог законодавства про працю та вживати необхідних заходів щодо виконання в повному обсязі покладених на них обов'язків. В іншому випадку незалежно від виду і тяжкості правопорушення вони можуть бути притягнуті до дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності. Здійснювати контроль за дотриманням законодавства у трудовій сфері має держава, так як саме вона встановлює правила поведінки роботодавців і працівників на ринку праці. Ця функція покладена на Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю, інспектори якого із метою захисту трудових прав суб'єктів трудових відносин повинні здійснювати відповідний контроль.

Ключові слова: трудове законодавство, права жінок, трудові гарантії для вагітних жінок, відповідальність роботодавця і працівника

Voino-Danchishina Olga. A Working Woman in an “Interesting” Position: Legal Status.

The labor legislation of Ukraine contains the largest number of rights and benefits for pregnant women. The article analyzes the legal status of pregnant women workers, examines the nuances of applying certain norms in practice, and gives examples of situations that become the subject of labor disputes. In addition

to the basic labor rights given to all employees, expectant and accomplished mothers are provided with additional guarantees from the state, which is normal civilized practice. This applies to hiring, providing easier work, certain restrictions on attracting a pregnant employee to business trips, night or overtime work, dismissal and the possibility of disciplinary punishments. Not all employers are ready to comply with regulatory requirements, which often leads to violations of women's rights. At the same time, the employers themselves must be protected from certain tricks on the part of workers. The interests of the employer and the employee do not always coincide and, as a rule, each of them seeks to get as much income as possible with the expenses of their own resources (monetary, physical or intellectual). Meanwhile, both the employer and the employee must be aware of the need for absolute compliance with the requirements of labor legislation and take the necessary measures to fully implement the responsibilities assigned to them. Otherwise, regardless of the type and gravity of the offense, they can be brought to disciplinary, administrative or criminal liability. The state should exercise control over the observance of legislation in the labor sphere, since it is it that sets the rules for the behavior of employers and workers in the labor market. This function is entrusted to the State Department of Labor Law Supervision, the inspectors of which must exercise appropriate control to protect the labor rights of subjects of labor relations.

Key words: labor legislation, women's rights, labor guarantees for pregnant women, responsibility of the employer and employee.

В современном трудовом законодательстве несколько категорий работающих находятся на особом льготном положении и среди них, безусловно, женщины. Речь в статье пойдет об их правовом положении, защите трудовых прав беременных женщин и связанных с этим нюансов применения законодательства на практике.

Большинство современных женщин не собираются прерывать свою карьеру в связи с беременностью, как это было еще лет двадцать назад. Но многие из них испытывают некоторое чувство неуверенности и незащищенности на работе в связи со своим новым статусом. В ряде случаев это происходит из-за незнания трудового законодательства. Возникает масса вопросов о том, какие права имеет беременная работающая женщина в Украине, на какой режим работы она может претендовать, могут ли ее уволить и т.п. У работодателей (законопослушных, конечно же) также возникает немало

проблем с появлением такой работницы. Это связано с правильностью оформления документации, необходимостью обеспечения женщине более легкой работой, вероятностью манкирования своими обязанностями со стороны беременной работницы и невозможностью ее увольнения как обычного работника.

Данным проблемам посвящено немало публикаций, что объясняется её особой актуальностью на данном этапе социально-трудовых отношений. Однако в них чаще рассматриваются отдельные аспекты рассматриваемой проблемы. Комплексного анализа правового положения указанной категории женщин, гарантий для них с момента приема на работу и вплоть до увольнения не проводилось. Нарушение законодательства, связанного с особым статусом беременных работающих женщин, приводит к значительному количеству трудовых споров и необходимостью разъяснения их правового положения, а также вероятностью внесения некоторых изменений в действующие нормативно-правовые акты.

Начнем с того, что беременная женщина находится под защитой трудового законодательства, начиная с момента приема на работу и заканчивая увольнением (глава XII КЗоТ Украины) [2].

Поддержка будущей матери начинается уже с момента приема на работу. Закон не обязывает ее сообщать работодателю о том, что она находится в «интересном» положении. Хотя это ставит работодателя в достаточно невыгодное положение. Он при этом сталкивается с необходимостью приблизительно через полгода снова подыскивать кандидата на должность ушедшей в декрет работницы и кроме этого выплачивать кругленькую сумму (22%) от общей суммы декретных выплат [8].

Отказывать беременной женщине при приеме на работу по мотивам, связанным с беременностью запрещено [2]. Закон обязывает работодателя в случае отказа в приеме на работу предоставить беременной женщине письменное обоснование причин отказа. Такой документ может являться основанием для обжалования отказа работодателя в суде. И, если суд установит, что отказ работодателя был незаконным, то вынесет решение, обязывающее работодателя заключить трудовой договор с беременной. Причем, испытательный

срок для таких женщин установит работодатель не может (ст. 26 КЗоТ Украины) [там же].

Если работающая на предприятии женщина узнала о том, что она вскоре станет мамой, не обязательно сразу же сообщать об этом работодателю. В этом есть смысл в том случае, если по состоянию здоровья (возможно уже с первых недель беременности) женщина нуждается в более легкой работе, которая исключает воздействие неблагоприятных факторов. В таком случае ей необходимо предоставить работодателю медицинское заключение (ст. 178 КЗоТ Украины) [2]. Закон Украины «Основы законодательства Украины об охране здоровья» определяет нормативные положения по выдаче заключений о необходимости перевода на другую, более легкую работу. Так, частью первой статьи 69 Закона предусмотрено, что заключение о необходимости временного перевода на другую работу выдают врач или комиссия врачей лечебного заведения по месту проживания или работы работника. И только после этого женщина либо переводится на более легкую работу, либо ей снижаются нормы выработки, нормы обслуживания (т.е. снижается интенсивность труда). Если при этом понижается заработная плата, то у женщин сохраняется средний заработок по предыдущей работе [6]. Если же заработок на более легкой работе более высокий, то выплачивается фактический заработок (п.4 ст. 178 КЗоТ Украины) [2].

Возможно работодатель не найдет возможности немедленно предоставить будущей маме более легкую работу. Но он не имеет права отказаться от исполнения обязанности переводить работницу на более легкую работу, мотивируя это, например, отсутствием вакантного рабочего места. Собственник в случае необходимости должен даже организовать проведение учебы по приобретению другой профессии беременной женщиной [4]. Потому, что очень велик соблазн уволить работницу по основанию обнаружившегося несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы по пункту 2 статьи 40 КЗоТ, что будет нарушением. В любом случае, до решения вопроса о предоставлении беременной женщине в соответствии с медицинским заключением другой работы,

более легкой и исключаяющей воздействие неблагоприятных производственных факторов, она подлежит освобождению от работы с сохранением среднего заработка за все пропущенные вследствие этого рабочие дни за счет предприятия (часть вторая ст. 178 КЗоТ) [2].

Среднемесячная заработная плата в описанных выше случаях исчисляется, исходя из выплат за последние два календарных месяца, предшествующих такому переводу [4].

Будущая мама может просить перевести ее на неполное рабочее время (неполный рабочий день или неполная рабочая неделя). По общему правилу такой вид рабочего времени устанавливается по соглашению с работодателем [2]. В нашем же случае, беременной женщине не может быть отказано в установлении неполного рабочего времени (ст. 56 КЗоТ Украины) [2]. Законодатель в данном случае не забыл об интересах работодателя и часть 2 вышеуказанной статьи содержит пояснение, что оплата труда будет осуществляться пропорционально отработанному времени или нормам производства.

Беременных женщин не может работодатель привлекать к работе в ночное время, к сверхурочным, к работе в выходные дни, направлять в командировку (ст. 176 КЗоТ Украины) [2]. Даже если до момента беременности, женщина работала на такой работе, характер которой обуславливал внезапные вызовы среди ночи, возможность дежурств в выходные дни (например, работа в правоохранительных органах), то во время беременности ее руководитель должен оградить от подобного рода режима работы. В случае, когда начальник сознательно идет на нарушение трудового законодательства и отправляет беременную в командировку или назначает дежурство в выходной, она может смело отказаться выполнять его требования. Такое поведение является правоммерным и не будет считаться нарушением трудовой дисциплины.

Законодательство предусматривает возможность дополнительного оздоровления за счет работодателя (или на льготных условиях), что предусмотрено ст. 185 КЗоТ. Согласно ее положению собственник или уполномоченный им орган в случае необходимости обязан выдавать беременным женщинам путевки в санатории и дома отдыха, а также предоставлять им материальную помощь. Формулировка этой

статті довольно расплывчатая. Доказать эту самую «необходимость» крайне сложно. Скорее всего, она подтверждается медицинским заключением. В этой статье много спорных моментов и, если работодатель не пожелает выполнить эту норму, то ему сложно будет что-то предъявить. Размер материальной помощи законодательством не конкретизирован. Обычно он прописывается в коллективном договоре. Если в этом документе данный вопрос не урегулирован, то беременная может обратиться в профсоюз.

179 статтею КЗоТа передбачено право жінок по закінченні відпустки по вагітності і родам (его продовжителіність определена в ст. 17 Закону України «Об отпусках») вийти на роботу на умовах неповного робочого часу або працювати на домі (во время перебування в відпустці по догляду за дитиною до досягнення 3-річного віку) [2]. Відповідно, жінка має право працювати на тому ж місці роботи і на тій же посаді, з якої уходила в відпустку [7]. Слід сказати, що ця норма зараз актуальна для молодих жінок, які намагаються не допустити відставання в кар'єрі, незважаючи на народження дитини.

В той же час Закон «Об отпусках» дозволяє жінкам до або після відпустки по вагітності і родам використовувати щорічний відпустку, навіть якщо вони не отработали на цьому підприємстві шість місяців, необхідних по закону для надання відпустки в перший рік роботи [7].

На время перебування жінки в відпустці по вагітності і родам роботодавець звичайно приймає іншого працівника для заміщення посади тимчасово вакантної. Ця посада заміщається, як правило, на умовах срочного трудового договору і в заявленні, і наказі про прийом на роботу вказується «до фактичного виходу основного працівника на роботу» [2]. Це надає право роботодавцю звільнити працівника, прийнятого по срочному трудовому договору, в разі виходу декретчиці з відпустки по її бажанню раніше, ніж дитині виконається три роки. Звільнення працівника, який працює на місці декретчиці в зв'язі з истечением строку трудового договору (по п. 2 ст. 36 КЗоТ) проводиться накануне дня виходу на роботу основного працівника.

Неоднозначную позицию занимают работодатели в отношении увольнения беременных женщин. Ведь работодатель не имеет право уволить беременную даже за нарушение трудовой дисциплины. Немало конфликтных ситуаций и трудовых споров связано именно с увольнением. Причем, стоит отметить, что не всегда работодатель является той стороной трудового договора, которая нарушает как законодательство, так и моральные нормы. В судебной практике встречаются случаи, когда женщины злоупотребляют своим положением, а иногда и предоставляют фиктивные медицинские документы и сведения работодателю, чтобы сохранить рабочее место.

Закон устанавливает однозначные гарантии при увольнении беременных женщин. Статья 184 КЗоТ устанавливает запрет на увольнение беременных женщин, женщин, имеющих детей до 3-х лет, одиноких матерей при наличии ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида. Исключением являются случаи полной ликвидации предприятия, когда прекращаются все трудовые договоры на предприятии. Но и в этом случае указанные категории женщин находятся на привилегированном положении, так как работодатель обязан их трудоустроить. Это касается даже тех женщин, которые работали по срочному трудовому договору, срок которого истек [2]. По мнению Минсоцполитики, собственник обязан трудоустроить увольняемую на этом же или на другом предприятии [9]. При этом разрыв во времени между увольнением и трудоустройством в данном случае также не допускается. На весь период поиска работы работодатель выплачивает беременным женщинам среднюю заработную плату, но не больше 3-х месяцев с момента окончания срока трудового договора (а не со дня увольнения). Собственник обязан уведомить женщину, что к работе она не будет допущена на период поиска ей подходящей работы. Однако если она откажется от трудоустройства по специальности без уважительных причин, то может быть уволена по пункту 2 статьи 36 КЗоТ, то есть в связи с окончанием трудового договора, заключенного на срок. Увольнение по такому основанию (п. 2 ст. 36 КЗоТ) возможно, даже если прошло определенное время после окончания срочного трудового договора, ибо, как считает Минсоцполитики, договор, заключенный на определенный срок, не становится

бессрочным, поскольку «имело место требование прекращения трудового договора» [9].

Отечественное законодательство в полной мере защищает положение работающих беременных женщин, как одной из льготных категорий работников. К сожалению, в реальности эти цивилизованные нормы создают немало неудобств для работодателей, которые всячески стремятся обойти закон, нарушая, таким образом, права женщин. Нередко это приводит к настоящей дискриминации по половому признаку при приеме на работу, когда предприниматель отдает предпочтение работникам противоположного пола, предполагая ситуацию с уходом возможной работницы в декрет и связанным с этим комплексом льгот для нее. С другой стороны, есть смысл определенным образом обезопасить положение и самого работодателя, который иногда оказывается введенным в заблуждение. Так, в качестве гарантии для работающей беременной женщины, возможно предусмотреть продление срочного трудового договора в случае его окончания в период беременности до окончания беременности (по заявлению работницы). Основанием для этого может быть только медицинская справка. И в дальнейшем по запросу работодателя женщина должна будет предоставлять медицинскую справку о состоянии беременности (но не чаще, чем один раз в три месяца). В случае, если женщина продолжает работать после окончания беременности, то у работодателя должно быть право расторгнуть с ней трудовой договор в связи с истечением срока его действия в течение недели со дня, когда он узнал о факте окончания беременности.

Можно предусмотреть норму относительно увольнения беременной женщины в связи с окончанием срока трудового договора, если она была принята на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. При этом можно перевести ее до окончания беременности на другую имеющуюся у работодателя работу, которую женщина может выполнять с учетом ее состояния здоровья.

Женщины уже давно не редкость среди частных предпринимателей. В Украине 32% руководителей малого и среднего бизнеса – женщины. Но, несмотря на карьеру, приоритетными для большинства

остаются семья и дети. Женщина-предприниматель в таком случае так же имеет определенные права в случае ухода в декрет. Физические лица – предприниматели имеют право на получение пособия по временной нетрудоспособности из Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности [1]. Основным условием этого является уплата единого социального взноса (далее ЕСВ). Таким образом, если женщина – предприниматель уплачивает ЕСВ в размере не менее минимального страхового взноса в месяц и решила родить ребенка, то она имеет право на оплату и декретных, и обычных больничных. Для получения оплаты по больничному женщине необходимо обратиться в Фонд социального страхования по месту регистрации (в территориальное отделение по месту проживания, указанному в паспорте.). Переселенцы могут обращаться в территориальное отделение Фонда [1]. Декретные могут быть выплачены только в безналичной форме. Для получения декретного пособия необходимо в любом банке открыть отдельный текущий счет для зачисления страховых средств.

Помимо этого женщина-предприниматель (1 и 2 группы, где нет наемных работников), соответствующим образом оформив больничный, может быть освобождена от уплаты единого налога при условии, если болезнь будет длиться не менее 30 календарных дней [5].

Трудовое законодательство Украины содержит наибольшее количество прав и льгот для беременных. Будущим и состоявшимся мамам, помимо основных трудовых прав, данных всем работникам, предоставляются дополнительные гарантии от государства, что является нормальной цивилизованной практикой. Не все работодатели готовы исполнять все нормативные требования, что нередко приводит к нарушениям прав женщин. В то же время и самих работодателей необходимо обезопасить от определенных ухищрений со стороны работниц. Интересы работодателя и работника не всегда совпадают и, как правило, каждый из них стремится при возможно меньших расходах собственных ресурсов (денежных, физических или интеллектуальных) получить как можно больше дохода. Между тем, и работодатель, и наемный работник должны осознавать необходимость абсолютного соблюдения требований законодательства о труде

и принимать необходимые меры по выполнению в полном объеме возложенных на них обязанностей. В противном случае независимо от вида и тяжести правонарушения они могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или криминальной ответственности.

Список літератури

1. Щербак, Н. (2017). Декретный отпуск для ФЛП. *Мой бизнес* [online]. Available at: <https://msb.aval.ua/ru/news/?id=26427>.
2. Законодавство України (1971). *Кодекс законів про працю України*. [online]. Киев. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08>.
3. Законодавство України (1992). *Про охорону праці*. [online]. Киев. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12>.
4. Законодавство України (1995). *Про порядок обчислення середньої заробітної плати*. [online]. Киев. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/100-95-%D0%BF>.
5. Отпуск или больничный у частного предпринимателя [Электронный ресурс] // Бухгалтер.com : [сайт]. – 2014. – Режим доступа: <https://byhgalter.com/ru/otpusk-ili-bolnichnyj-u-chastnogo-predprinimatelya/>.
6. Законодавство України (1992). *Основи законодавства про охорону здоров'я*. [online]. Киев. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12>.
7. Законодавство України (1996). *Про відпустки*. [online]. Киев. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80>.
8. Законодавство України (1999). *Про обов'язкове державне соціальне страхування*. [online]. Киев. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14>;
9. Законодавство України (2011). *Щодо порядку звільнення жінок, зазначених у частині третій статті 184 КЗпП України, у зв'язку із закінченням строку трудового договору*. [online]. Киев. Available at: [доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v3961739-11](https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v3961739-11).

References

1. Shcherbak, N. (2017). Dekretnyy otpusk dlya FLP [A maternity leave for Entrepreneur]. In: *Мой бизнес*. [online]. Available at: <https://msb.aval.ua/ru/news/?id=26427>.
2. Zakonodavstvo Ukrayiny (1971). *Kodeks zakoniv pro pratsyu Ukrayiny*

[Code of Laws of Labor of Ukraine]. [online]. Ukraine, Kyiv. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08>.

3. Zakonodavstvo Ukrayiny (1992). *Pro okhoronu pratsi* [On labor protection]. [online]. Ukraine, Kyiv. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12>.

4. Zakonodavstvo Ukrayiny (1995). *Pro poryadok obchyslennya serednoyi zarobitnoyi platy* [On the procedure for calculating the average wage]. [online]. Ukraine, Kyiv. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/100-95-%D0%BF>.

5. Otpusk ili bol'nichnyy u chastnogo predprinimatel'ya [Vacation or sickness certificate for a private entrepreneur] (2014). In: *Bukhgalter.com*. [online]. Available at: <https://byhgalter.com/ru/otpusk-ili-bolnichnyj-u-chastnogo-predprinimatel'ya/>.

6. Zakonodavstvo Ukrayiny (1992). *Osnovy zakonodavstva pro okhoronu zdorov'ya* [Fundamentals of Health Care Legislation]. [online]. Ukraine, Kyiv. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12>.

7. Zakonodavstvo Ukrayiny (1996). *Pro vidpustky* [On vacations]. [online]. Ukraine, Kyiv. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80>.

8. Zakonodavstvo Ukrayiny (1999). *Pro obov'yazkove derzhavne sotsial'ne strakhuvannya* [On compulsory state social insurance]. [online]. Ukraine, Kyiv. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14>.

9. Zakonodavstvo Ukrayiny (2011). *Shchodo poryadku zvil'nennya zhinok, zaznachenykh u chastyni tretiy statti 184 KZpP Ukrayiny, u zve'yazku iz zakinchennyam stroku trudovoho dohovoru* [Concerning the procedure for dismissal of women referred to in Article 184 (3) of the Labor Code of Ukraine in connection with the expiry of the employment contract]. [online]. Ukraine, Kyiv. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v3961739-11>.